

ISSN 2637-1952 (Print)
ISSN 2637-191X (Online)

15. Naučno-stručni skup
Studenti u susret nauci – StES 2022

ZBORNİK RADOVA

Medicinske i zdravstvene nauke

15th scientific conference
Students encountering science – StES 2022

PROCEEDINGS

Medical and Health Sciences

Banja Luka
2022.

Izdavači:
Univerzitet u Banjoj Luci,
Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci

Za izdavača:
Prof. dr Miroslav Malinović
Vladan Gačić

Urednici:
Aleksandra Babić, Anđela Arar, Vladan Gačić

Lektor za srpski jezik:
Aleksandra Savić

Lektor za engleski jezik:
Milica Guzijan

Štampa:
Mikro print s. p. Banja Luka

Tiraž:
25

Naučni odbor:

Prof. dr Miroslav Malinović, prof. dr Tatjana Marjanović, prof. dr Dragiša Vasić, prof. dr Igor Sladojević, prof. dr Milica Balaban, prof. dr Pero Sailović, prof. dr Željko Ivanović, prof. dr Gordana Broćeta, prof. dr Željko Budimir, prof. dr Milenko Krajišnik, prof. dr Đorđe Savić

Recenzenti:

Prof. dr Radoslav Gajanin, prof. dr Goran Spasojević, prof. dr Vesna Gajanin, prof. dr Nataša Trtić, prof. dr Maja Travar, prof. dr Dejan Oprić, prof. dr Miroslav Petković, prof. dr Igor Sladojević, prof. dr Vesna Ljubojević, prof. dr Jelica Predojević Samardžić, prof. dr Snežana Petrović Tepić, prof. dr Vesna Ećim Zlojutro, prof. dr Dragana Šobic Šaranović, prof. dr Vera Artiko, prof. dr Valentina Veselinović, prof. dr Mira Spremo, prof. dr Gordana Bukara Radujković, prof. dr Marija Burgić Radmanović, prof. dr Svjetlana Stoisavljević Šatara, prof. dr Janja Bojanić, prof. dr Duško Vulić, prof. dr Milica Lazović, prof. dr Milka Mavija, prof. dr Verica Pavlić, prof. dr Marija Obradović, prof. dr Jovica Šaponjski, prof. dr Mirjana Đermanović, prof. dr Zlatan Stojanović, prof. dr Aleksandra Đeri, prof. dr Suzana Savić, prof. dr Aleksandra Šmitran, prof. dr Branka Čančarević- Đajić, prof. dr Olivera Dolić, prof. dr Radmila Arbutina, prof. dr Antonija Verhaz, doc. dr Tatjana Nožica Radulović, doc. dr Đuka Ninković Baroš, doc. dr Saša Marin, doc. dr Željka Kojić, doc. dr Ognjenka Janković, doc. dr Radmila Janković, doc. Biljana Tubić, doc. dr Miroslav Popović, doc. dr Nina Rodić Vukmir, doc. dr Irena Radman Kuzmanović, doc. dr Tijana Adamović, doc. dr Žarko Gagić, doc. dr Olivera Spasojević, doc. dr Arnela Banićević, doc. dr Nataša Stojaković, doc. dr Tatjana Roganović, doc. dr Dragana Roganović, doc. dr Jelena Jovanić, dr Nina Marić, dr Mirjana Pervanović, dr Bojana Markić, dr Ana Marija Tomić

SAMOMEDIKACIJA KOD STUDENATA: UVID U UPOTREBU, ČUVANJE I ODLAGANJE LEKOVA

Autor: BOJANA DAMJANOVIĆ, Milica Paut Kusturica, Dušan Prodanović,
 Nebojša Stilinović, Veljko Ćučuz, Nebojša Pavlović
 e-mail: bojana.damjanovic.98@gmail.com
 Mentor: Asis. dr Ana Tomas Petrović
 Katedra za farmakologiju sa toksikologijom
 Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Uvod: Istraživanje kućnog lečenja omogućava uvid u mnoge navike populacije u vezi sa lekovima, njihovim čuvanjem, upotrebom i odlaganjem. Rezultati istraživanja kućnog lečenja nad opštom populacijom ne mogu biti generalizovani za studente zbog sociodemografskih razlika.

Cilj: Cilj ovog istraživanja/rada bio je ispitivanje brojnosti i vrste lekova u kućnim apotekama studentskih domova, učestalost samomedikacije i upotrebe antibiotika. Pored toga, načini čuvanja i odlaganja lekova u studentskim domovima su takođe utvrđene.

Materijal i metode: Istraživanje je prospektivno i obuhvatilo je 70 studentskih smeštaja u Novom Sadu, od 01. novembra 2018. godine do 20. decembra 2018. godine, a podaci su prikupljeni putem standardizovanog upitnika i uvidom u inventar lekova.

Rezultati: U sobama, tokom inspekcije kućnih apoteka, ukupno je pronađeno 337 lekova.

Najučestalije pronađeni lekovi su oni koji deluju na nervni i mišićno-skeletni sistem, uz antiinflamatorne lekove. Preko 70% lekova je kupljeno za samolečenje, znatno više nego što je primećeno u opštoj populaciji. Oko 10% studenata čuva lekove sa isteklim rokom trajanja, 75% lekova se pravilno čuva, dok se zanemarljiv broj istih adekvatno odlaže.

Zaključak: Analgetici uz antiinflamatorne lekove su najčešće pronađeni u studentskim kućnim apotekama. Samomedikacija je učestalija kod studenata u odnosu na opštu populaciju. Velik deo lekova studentskih domaćinstava se pravilno čuva, ali se zanemarljiv broj istih adekvatno odlaže.

Ključne reči: samomedikacija; skladištenje i odlaganje; kućno lečenje; student

Uvod

Veća dostupnost informacija o lekovima i bolestima poslednjih godina, uglavnom putem interneta, u kombinaciji sa povećanim individualnim interesovanjem za svoje zdravlje, dovode do porasta zahteva o direktnom uključivanju pacijenata u donošenje odluka i zbrinjavanje [1-5]. Danas, mnogi pacijenti uzimaju lekove samoinicijativno, posebno da bi ublažili lake simptome, kao što su glavobolja, prehlada i bolovi u kostima i zglobovima [6, 7]. Za samolečenje, pacijenti koriste kako konvencionalne, tako i biljne, tradicionalne i homeopatske lekove, zbog uverenja da su ovi lekovi bezbedniji i da imaju manje neželjenih efekata od konvencionalnih lekova, što nije sasvim tačno, posebno kada se kombinuju sa standardnim lekovima [8]. Iako samolečenje, kada se koristi odgovorno za prevenciju i lečenje simptoma i bolesti za koje nije potrebna medicinska konsultacija ili nadzor, može smanjiti pritisak na zdravstveni sistem, nije praksa bez rizika [2]. Ranije studije sprovedene u Srbiji, koje su istraživale upotrebu lekova u opštoj populaciji [2-7, 9], utvrdile su da je neodgovorna i neadekvatna upotreba lekova učestala među državljanima Republike Srbije.

Populacija studenata, pogotovo studenti medicine, razlikuju se od opšte populacije jer imaju bolji pristup zdravstvenim informacijama [10-15]. Udaljenost od kuće i život u studentskim domovima izazivaju promene u životnim navikama mnogih studenata, uključujući i zdravstvene. Navike stečene u ovom periodu teško se kasnije menjaju, što je posebno značajno za studente medicine, gde se neodgovornost i neracionalnost u izboru lekova mogu preneti u buduću stručnu praksu [6, 15]. Samolečenje među budućim zdravstvenim radnicima je uobičajena pojava. Nasuprot tome, neodgovoran i iracionalan odnos prema samolečenju može biti ozbiljna pretnja profesionalizmu i budućem odgovornom odnosu prema pacijentima. Stoga je od suštinskog značaja istraživanje upotrebe lekova među studentskom populacijom. Iako neželjena dejstva kao posledica neadekvatne upotrebe lekova predstavljaju razlog za brigu, neadekvatno skladištenje i odlaganje lekova, i posledice koje ono ima na životnu okolinu, ne mogu se zanemariti. Posledice neodgovarajućeg odlaganja su prisustvo lekova i njihovih metabolita u vazduhu, zemljištu, podzemnim vodama, rekama, jezerima, pa čak i u vodi za piće [9, 16].

Dosadašnja istraživanja kućnih apoteka u domaćinstvima Novog Sada daju uvid u brojne navike stanovništva u vezi sa lekovima, njihovim skladištenjem, upotrebom i odlaganjem. Ova istraživanja su pokazala da se lekovi najčešće čuvaju na neodgovarajući način, značajan broj pacijenata lekove koristi samoinicijativno, neretko za neadekvatne indikacije, kao i da se najveći broj lekova pogrešno odlaže [2-5].

Zbog toga što studenti predstavljaju značajan deo stanovništva Novog Sada, i uz razlike u životnim navikama u odnosu na opštu populaciju, posebno je važno ispitivanje sadržaja kućne apoteke u studentskim domovima. Rezultati studija kućnih apoteka na opštu populaciju ne mogu se generalizovati na studente zbog socio-demografskih razlika. Stoga je ova studija imala za cilj da ispita obim i strukturu lekova u kućnim apotekama u studentskim domovima, učestalost samolečenja i upotrebu antibiotika. Takođe, utvrđeni su načini skladištenja i odlaganja lekova u studentskim domovima.

Materijal i metode

Istraživanje je sprovedeno u Novom Sadu, drugom po veličini gradu u Srbiji, sa 384.240 stanovnika (prema Popisu iz 2011. godine) u studentskim domovima „Slobodan Bajić“, „Veljko Vlahović“ i „Sajmište“, između 01.11.2018. i 20.12.2018. Univerzitet u Novom Sadu je drugi po veličini univerzitet u Srbiji, sa preko 50.000 studenata, uključujući 4.000 iz medicinskih i zdravstvenih nauka. Studiju je odobrila Etička komisija Medicinskog fakulteta u Novom, broj odobrenja 01-39/376/1.

Svi ispitanici su pre ispitivanja potpisali saglasnost, a odobrenje za pregled dali su direktori domova. Studija se sastojala od fizičkog pregleda antibiotika u domovima i intervjua. Istraživač je izvršio pregled i analizu svih lekova pronađenih u sobama studenata tokom posete. Istraživač je označio registrovane nazive lekova, dozu, vrstu leka, broj preostalih doza u pakovanjima, način nabavke leka, indikaciju, trajanje upotrebe, prisustvo sekundarnog pakovanja, letak sa podacima o pacijentu i mesto skladištenja. Za način nabavke leka ponuđeni su sledeći odgovori: kupljeno u apotekama bez recepta na osnovu ličnih preferencija, kupljeno po preporuci lekara, farmaceuta ili prijatelja ili kupljeno na lekarski recept. Za svaki lek je takođe postavljeno pitanje da li je trenutno u upotrebi ili ne. Nakon toga, istraživač je popunio upitnik na osnovu odgovora ispitanika, prilagođen onom koji je korišćen za ispitivanje kućnih apoteka u opštoj populaciji [2-5]. Prvi deo upitnika odnosio se na socio-demografske karakteristike, a drugi deo je služio za prikupljanje informacija o skladištenju, odlaganju lekova i stavovima prema upotrebi antibiotika. Nakon prikupljanja podataka, lekovi za domaćinstvo su klasifikovani prema anatomsko-terapijsko-hemijskoj (ATC) klasifikaciji [17]. ATC se zasniva na sedmoslovnjnoj šifri koja označava svaku sup-

stancu ili svaki kombinovani medicinski preparat lekova u prometu, a svaka supstanca identifikovana je specifičnim alfanumeričkim oznakama, sto je omogućilo klasifikaciju lekova sličnih karakteristika. Podaci su obrađeni u programu Excel 2016. Korišćene su standardne statističke metode, dakle prikazane su standardne devijacije i srednje vrednosti, a rezultati su izraženi kao apsolutne vrednosti i frekvencije.

Rezultati

Tokom istrage analizirano je 70 studentskih kućnih apoteka u studentskim domovima na teritoriji Novog Sada. Veći broj ispitanika su bile žene, a prosečna starost bila je $23\pm 3,4$ godine. Najviše studenata (84,29%) studiralo je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Studenti su uglavnom dobijali novčanu pomoć od roditelja, a ostatak sredstava neophodnih za studiranje dobijali su putem stipendija ili studentskih kredita (70%). Prosečna mesečna naknada za troškove bila je između 10000 i 20000 dinara (60%). Većina studenata nije bila zaposlena (95,71%) (Tabela br.1).

Lekovi su pronađeni u svim studentskim sobama. Prilikom uvida u kućne apoteke identifikovano je ukupno 337 pakovanja lekova od kojih je 71,43% pronađeno na jednom za to predviđenom mestu, u studentskoj kućnoj apoteci. Najzastupljenije mesto za čuvanje lekova bila je spavaća soba sa 92,86%, manji broj studenata lekove je čuvao u kuhinji (4,29%) i kupatilu (2,86%). Većina kućnih apoteka sadržala je 5 različitih pakovanja lekova (Grafikon br.1). Prikazan je način dobijanja lekova (Grafikon br.2). Najveći broj lekova (58,75%) samoinicijativno je kupljen u apotekama, dok je procenat lekova koji su izdati na lekarski recept iznosio svega 8,31%.

Najveći procenat pronađenih lekova svrstava se u A anatomsku grupu, 18,99% od ukupno pronađenih lekova, zatim slede lekovi koji deluju na nervni (grupa N) i respiratorni sistem (grupa R). Prema drugom nivou ATC klasifikacije (Tabela br.2), deset najčešće korišćenih podgrupa čine 64,09% ukupnog inventara. Najčešće pronađeni lekovi su antiinflamatorni, antireumatski preparati i analgetici. Od nabrojanih, u studentskim sobama pronađeni su ibuprofen, paracetamol i diklofenak, koji čine 30,86% od ukupnog broja lekova koji se nalaze u studentskim sobama (Tabela br.3). Kao značajna medicinska grupa, antibiotici su analizirani posebno. Tabelačno je prikazan opis zatečenih antibiotika (Tabela br.4). Najčešće identifikovani su amoksicilin i cefaleksin. Na pitanje da li čuvaju antibiotike u studentskim domovima, pozitivan odgovor je dalo 17 studenata (24,28%). Ispitivanjem kućnih apoteka antibiotici su pronađeni u 20 studentskih soba (28,57%), a pokazalo se da su antibiotici prisutni u procentu od 5,93% u studentskim kućnim apotekama. Od 20 pakovanja antibiotika samoinicijativno je kupljeno 6 (30%). Otrprilike polovina pronađenih antibiotika trenutno nije u upotrebi.

Pored upotrebe lekova, analizirano je i odlaganje lekova, kao i navike studenata u vezi sa upotrebom lekova kojima je istekao rok upotrebe. Prikazana struktura lekova prema farmaceutskoj formulaciji, roku trajanja i da li je lek trenutno u upotrebi (Tabela br.5). Većina lekova je bila u čvrstom obliku (tablete, kapsule, praškovi), što čini 232 (68,84%) od ukupno pronađenih pakovanja. Takođe, 39 pakovanja je bilo sa isteklim rokom trajanja. Lekovi koji u datom momentu nisu bili u upotrebi činili su 69,73% od ukupno pronađenih. Najveći broj ispitanika je odgovorio da ne skladišti lekove kojima je istekao rok trajanja (65,71%), dok 24,29% ne zna da li čuva lekove sa isteklim rokom trajanja. Takođe, 58,57% studenata odgovorilo je da upotreba lekova po isteku roka trajanja nije bezbedna, dok samo 15,71% smatra da se lekovi mogu koristiti 6 meseci nakon isteka roka.

U slučaju čvrstih/polučvrstih lekova, najčešći način odlaganja je bacanje u kućno smeće (67,14%), a isto je i za tečne farmaceutske oblike (62,86%). Iako većina studenata (74,29%) smatra da je bacanje lekova u đubre i toalet štetno za životnu sredinu, većina njih (41,43%)

je odgovorila da je ova vrsta odlaganja najlakši i najpogodniji način.

Diskusija

Upotreba lekova u domaćinstvima varira u zavisnosti od socio-ekonomskih i kulturnih faktora, obrazovanja i dostupnosti [4]. Dakle, na osnovu sadržaja lekova u domaćinstvu, znanja i stavova ispitanika, moguće je steći uvid u praksu samolečenja, koji lekovi se najčešće koriste samoinicijativno, koliko se ispitanici pridržavaju propisanog režima doziranja i da li su upoznati sa odgovarajućim skladištenjem i odlaganjem lekova.

Kao što je već pomenuto, studentska populacija je specifična, pa se rezultati ovog istraživanja razlikuju od onog ranije sprovedenog u opštoj zajednici. Najčešće korišćeni lekovi u studentskim sobama bili su lekovi za ublažavanje bolova, antireumatski preparati i antibiotici, slično rezultatima dobijenim od opšte populacije [2-5]. S' druge strane, među studentima se manje koriste lekovi za hronične bolesti, poput kardiovaskularnih. Istraživanje o sadržaju lekova u studentskim domovima Hrvatske takođe je identifikovalo nesteroidne antiinflamatorne lekove i antibiotike kao najčešće lekove koji se čuvaju u domovima [18]. Takođe, prema našem istraživanju, više od 70 odsto lekova u studentskim sobama kupljeno je bez prethodne konsultacije sa lekarom. Podaci o samolečenju u opštoj populaciji u Novom Sadu došli su do procenta višeg od 50% samoinicijativno uzetih lekova na recept, dok trećina stanovništva samoinicijativno uzima antibiotike [2, 7]. Stoga je učestalost samolečenja značajno veća u studentskoj populaciji u odnosu na opštu populaciju. Takođe, učestalost samolečenja koja je označena u našem istraživanju u skladu je sa rezultatima studije Instituta za epidemiologiju Univerziteta u Beogradu koja je obuhvatila 1296 studenata. Prema toj studiji, više od 80 odsto studenata praktikuje samolečenje [19]. Zanimljivo je da većina lekova u kućnim apotekama tokom pregleda nije bila u upotrebi, što je pokazatelj da većina ljudi ima tendenciju da čuva lekove za buduću upotrebu, što može doprineti visokoj stopi samolečenja. Iako odgovorno samolečenje može sprečiti i lečiti bolesti koje ne zahtevaju lekarsku konsultaciju i smanjiti pritisak na zdravstvene sisteme, samolečenje se ne može uvek smatrati bezbednim. Problemi nastaju zbog pogrešne samodijagnoze, odlaganja odlaska lekaru kada je potrebna lekarska konsultacija, teških neželjenih efekata i interakcija, kamufliranja simptoma teških bolesti i mogućnosti zloupotrebe i zavisnosti [4].

Antibiotici su činili oko 6% od ukupnog broja lekova pronađenih u studentskim sobama, što je manje od podataka dobijenih istraživanjem iz 2012. godine (7,8%) kada su ispitivani antibiotici u opštopopulacijskim domaćinstvima u Novom Sadu [4]. Najčešći antibiotici u studentskim domovima su amoksicilin i cefaleksin, antibiotici koji se takođe najčešće izdaju u Srbiji [20]. Više od 30% antibiotika kupljeno je samoinicijativno i korišćeno za samolečenje, što je skoro identično rezultatima opšte populacije u Novom Sadu.

Aktivni farmaceutski sastojci se odlažu u životnu sredinu prilikom izlučivanja nakon upotrebe, uklanjanja dermalnih farmaceutskih oblika tokom kupanja ili odlaganja neiskorišćenih lekova. Ekološki neadekvatno odlaganje lekova kroz lavabo, toalet ili đubre, doprinosi zagađenju životne sredine [9, 16]. Podaci dobijeni iz brojnih studija govore da značajan deo populacije nema znanja o odgovarajućim načinima odlaganja lekova, a iako su neki ljudi razvili ekološku svest, skloni su da lekove odlažu na pogrešan način [21]. I ovo istraživanje dalo je slične rezultate. Iako dve trećine studenata smatra da je bacanje lekova u toalet ili đubre štetno po životnu sredinu, više od polovine ispitanika odlaže lekove na ovaj ekološki neprikladan način.

Zaključak

Analgetici i antiinflamatorni lekovi su preparati koji se najčešće nalaze u studentskim kućnim apotekama. Samolečenje je uobičajena praksa među studentima, uključujući i samolečenje antibioticima. Većina lekova koji se nalaze u studentskim domovima skladišti se prihvatljivo, ali se odlažu na neodgovarajući način. Postoje razlike u strukturi lekova, navikama njihove upotrebe u odnosu na opštu populaciju Novog Sada, što pokazuje da studenti imaju različite zdravstvene potrebe u odnosu na opštu populaciju.

Zahvalnica/priznanje Želeli bismo da se zahvalimo svim učesnicima koji su bili uključeni u ovo istraživanje na izdvojenom vremenu radi učestvovanja u studiji.

Podrška/finansiranje Ovaj rad je podržan od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, Broj projekta 41012.

Konflikt interesa Autori ovog rada nemaju konflikte interesa za izjaviti.

Literatura

1. Hughes CM, McElnay JC, Fleming GF. Benefits and risks of self-medication. *Drug safety*. 2001;24(14):1027-37.
2. Tomas A, Paut Kusturica M, Tomić Z, Horvat O, Djurović Koprivica D, Bukumirić D, et al. Self-medication with antibiotics in Serbian households: a case for action? *International journal of clinical pharmacy*. 2017;39(3):507-13.
3. Paut Kusturica M, Tomas A, Tomic Z, Bukumiric D, Corac A, Horvat O, et al. Analysis of expired medications in Serbian households. *Zdravstveno varstvo*. 2016;55(3):195-201.
4. Paut Kusturica M, Tomić Z, Bukumirić Z, Horvat O, Pavlović N, Mikov M, et al. Antibiotics in Serbian households: a source of potential health and environmental threats? *Central European journal of public health*. 2015;23(2):114-8.
5. Kusturica MP, Sabo A, Tomic Z, Horvat O, Šolak Z. Storage and disposal of unused medications: knowledge, behavior, and attitudes among Serbian people. *International journal of clinical pharmacy*. 2012;34(4):604-10.
6. Horvat O, Tomas A, Paut Kusturica M, Bukumiric D, Blagojevic B, Kovacevic Z. Serbian students' knowledge, attitudes and behaviour towards antibiotic use: is there room for improvement? *International journal of public health*. 2020;65(8):1257-67.
7. Horvat OJ, Tomas AD, Paut Kusturica MM, Savkov AV, Bukumirić DU, Tomić ZS, et al. Is the level of knowledge a predictor of rational antibiotic use in Serbia? *PloS one*. 2017;12(7):e0180799.
8. Wichtl M. *Herbal drugs and phytopharmaceuticals: a handbook for practice on a scientific basis*: Med-pharm GmbH Scientific Publishers; 2004.
9. Paut Kusturica M, Golocorbin-Kon S, Ostojic T, Kresoja M, Milovic M, Horvat O, et al. Consumer willingness to pay for a pharmaceutical disposal program in Serbia: A double hurdle modeling approach. *Waste management (New York, NY)*. 2020;104:246-53.
10. Al Essa M, Alshehri A, Alzahrani M, Bustami R, Adnan S, Alkeraidees A, et al. Practices, awareness and attitudes toward self-medication of analgesics among health sciences students in Riyadh, Saudi Arabia. *Saudi pharmaceutical journal : SPJ : the official publication of the Saudi Pharmaceutical Society*. 2019;27(2):235-9.
11. Huang C-H, Umegaki H, Kamitani H, Asai A, Kanda S, Maeda K, et al. Change in quality of life and potentially associated factors in patients receiving home-based primary care: a prospective cohort study. *BMC geriatrics*. 2019;19(1):1-13.
12. Almasdy D, Sharrif A. Self-Medication Practice with Nonprescription Medication among University Students: a review of the literature. *Archives of Pharmacy Practice*. 2011;2(3):95.
13. Waqar S, Al-Khayat MS, Khan MA. Patterns of self-medication among university students—a medical students' analysis. *Risk management and healthcare policy*. 2019;12:1.
14. Deo SK, Rijal S, Kunwar SD, Dahal A, Gupta S. Knowledge of Use of Antibiotic, its Resistance and

Consequences among Students in Private Schools. JNMA; journal of the Nepal Medical Association. 2018;56(212):740-4.

15. Lucke J, Jensen C, Dunn M, Chan G, Forlini C, Kaye S, et al. Non-medical prescription stimulant use to improve academic performance among Australian university students: prevalence and correlates of use. BMC public health. 2018;18(1):1-7.
16. Paut Kusturica M, Tomas A, Sabo A. Disposal of Unused Drugs: Knowledge and Behavior Among People Around the World. Rev Environ Contam Toxicol. 2017;240:71-104.
17. Organization WH. The Anatomical Therapeutic Chemical Classification System with Defined Daily Doses-ATC/DDD. 2009.
18. Aljinović-Vucić V, Trkulja V, Lacković Z. Content of home pharmacies and self-medication practices in households of pharmacy and medical students in Zagreb, Croatia: findings in 2001 with a reference to 1977. Croatian medical journal. 2005;46(1):74-80.
19. Lukovic JA, Miletic V, Pekmezovic T, Trajkovic G, Ratkovic N, Aleksic D, et al. Self-medication practices and risk factors for self-medication among medical students in Belgrade, Serbia. PloS one. 2014;9(12):e114644-e.
20. Tomas A, Pavlović N, Stilinović N, Horvat O, Paut-Kusturica M, Dugandžija T, et al. Increase and Change in the Pattern of Antibiotic Use in Serbia (2010-2019). Antibiotics (Basel, Switzerland). 2021;10(4).
21. Akici A, Aydin V, Kiroglu A. Assessment of the association between drug disposal practices and drug use and storage behaviors. Saudi Pharmaceutical Journal. 2018;26(1):7-13.

Grafikon br. 1: Broj različitih lekova pronađenih u studentskim kućnim apotekama

Grafikon br. 2: Načini nabavljanja lekova

Karakteristike	n	%
Pol		
Muški	22	31.43%
Ženski	48	68.57%
Studentski dom		
Bajić	7	10.00%
Sajmište	57	81.43%
Vlahović	6	8.57%
Fakultet		
Filozofski	1	1.43%
Fakultet tehničkih nauka	4	5.71%
Medicinski	59	84.29%
Prirodno matematički	3	4.29%
Poljoprivredni	2	2.86%
Visoka tehnička škola	1	1.43%
Godina studija		
1.	4	5.71%
2.	8	11.43%
3.	16	22.86%
4.	14	20.00%
5.	17	24.29%
6.	5	7.14%
Master i doktorske studije	6	8.85%
Novčani prihodi tokom studiranja		
Porodica i povremeni poslovi	2	2.86%

Porodica i studentski krediti/stipendije	49	70.00%
Studentski krediti/stipendije	3	4.29%
Porodica	16	22.86%
Mesečni troškovi (RSD)		
10.000-20.000	42	60.00%
20.000-30.000	16	22.86%
30.000-40.000	2	2.86%
40.000-50.000	1	1.43%
Manje od 10.000	9	12.86%
Zaposlenost studenata		
Zaposlen/a, skraćeno radno vreme (manje od 20 sati nedeljno)	3	4.29%
Nezaposlen/a	67	95.71%
Ukupno	70	100.00%

Tabela br. 1: Opis uzorka, demografske karakteristike i uslovi studiranja

ATC kod - podgrupa	N	%
M01- Antiinfalatorni i antireumatski	46	13.65%
N02- Analgetici	41	12.17%
Biljni produkti	26	7.72%
R01- Kapi za nos	22	6.53%
A11- Vitamini	19	5.64%
J01- Antibiotici sa sistemskim dejstvom	15	4.45%
A07 -Antidijarajici, crevni, antiinflamatorni/antiinfektivni	14	4.15%
D08 - Antiseptici, dezinfijenci	13	3.86%
R06 - Antihistaminici sa sistemskim dejstvom	11	3.26%
A12 - Mineralni suplementi	9	2.67%
Ukupno	216	64.09%*

* Ukupan broj lekova (N=337)

Tabela br. 2: Deset najčešće prisutnih lekova po ATC podgrupama (nivo 2) u studentskim smeštajima

Generičko ime leka	N	%
Ibuprofen	27	8.01%
Paracetamol	20	5.93%
Diklofenak	12	3.56%
Probiotik	10	2.97%
Magnezijum	7	2.08%
Kalcijum-pantotenat	7	2.08%
Loratadin	6	1.78%
Paracetamol+Feniramin+Vitamin C	5	1.48%
Pseudoefedrin+Ibuprofen	5	1.48%
Aciklovir	5	1.48%
Ukupno	104	30.86%*

* Ukupan broj lekova (N=337)

Tabela br. 3: Deset najčešće prisutnih lekova u studentskim smeštajima

Način upotrebe	ATC kod	Generičko ime leka	N	%
Sistemski				
	J01CA04	Amoksisilin	4	20.00%
	J01DB01	Cefaleksin	3	15.00%
	J01MB04	Pipegal	1	5.00%
	J01FA10	Azitromicin	2	10.00%
	J01MA12	Levofloksacin	1	5.00%
	J01XD01	Ciprocinol	2	10.00%
	J01RA10	Metronidazol	1	5.00%
	J05AB01	Aciklovir	1	5.00%
Lokalni				
	D06BB03	Aciklovir	4	20.00%
	D06AX05	Bacitracin/Neomicin	1	5.00%
Očni				
	S01AA12	Tobramucin	1	5.00%
Ukupno			20	100.00%

Tabela br. 4: Popis antibiotika pronađenih u studentskim smeštajima

Broj pakovanja lekova	N	%
Oblik leka		
Čvrst	232	68.84%
Polutečan	59	17.51%
Tečan	47	13.95%
Ukupno	337	100%
Rok upotrebe		
Istekao	39	11.57%
Nije istekao	298	88.43%
Ukupno	337	100%
Da li je lek trenutno u upotrebi?		
Da	102	30.27%
Ne	235	69.73%
Ukupno	337	100%

Tabela br. 5: Broj pakovanja lekova pronađenih u studentskim sobama po obliku leka, roku upotrebe i trenutnoj upotrebi

STUDENT HOME PHARMACIES: INSIGHT INTO DRUG USE, STORAGE, AND DISPOSAL

Authors: BOJANA DAMJANOVIĆ, Milica Paut Kusturica, Dušan Prodanović, Nebojša Stilinović, Veljko Čučuz, Nebojša Pavlović

Email: bojana.damjanovic.98@gmail.com

Mentor: TA Ana Tomas Petrović

Department of Pharmacology, Toxicology, and Clinical Pharmacology
Faculty of Medicine, University of Novi Sad

Introduction: The review of home pharmacies provides insights into the many habits of the population regarding medicines, their storage, use, and disposal. The results of the studies of home pharmacies on the general population cannot be generalized to students due to socio-demographic differences.

Aim: The goal of this study is to examine the volume and structure of medications in home pharmacies in student dormitories, frequency of self-medication, and antibiotic use. Furthermore, means of storage and disposal of medications in student dormitories were also determined.

Methods: The research was prospective and included 70 student accommodations in Novi Sad from November 1, 2018, to December 20, 2018, and the data was obtained from a standardized questionnaire and an insight into the inventory of medicines.

Results: In the rooms, during the inspection of home pharmacies, a total of 337 medications were found. The most common medicines are those that affect the nervous and muscle-bone system and anti-infective medications. Over 70% of medicines were purchased for self-medication, much higher than observed in the general population. About 10% of students store medicines with expired shelf life, 75% of medicines are kept properly, and a negligible number are appropriately disposed of.

Conclusion: Analgesics and anti-inflammatory medicines are most frequently found in students' home pharmacies. Self-medication is more common among students than in the general public. The majority of medicines from student households are adequately kept but are not appropriately disposed of.

Keywords: self-medication, storage and disposal, home pharmacies, students